

AVTOMOBIL TRANSPORTI KORXONALARIDA XAVFLI VA ZARARLI ISHLAB CHIQRARISH OMILLARI.

Boboyeva Nilufar Gafforovna

Navbahor kasb-hunar maktabi avtomobil tuzilishi fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash faqat dvigatelni (haydovchini) to'xtatish va o'chirishdan so'ng, dvigatelning tasodifiy ishga tushishi, mashina va uning qismlarining o'z-o'zidan harakatlanishi, gidravlik va pnevmatik tizimlarda bosimni yumshatish ehtimoli istisno qilingan holda amalga oshiriladi, ekspluatatsiya va ta'mirlash hujjatlari bilan ruxsat etilgan holatlar bundan mustasno.

Kalit so'zlar. Rossiya, ekspluatatsiya hujjatlari, elektr uzatish liniyasi, kran operatori, Ichki yonish dvigateli.

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash paytida o'z og'irligi ta'sirida harakatlana oladigan mashinani, transport vositasini yig'ish bo'linmalari mexanik ravishda to'sib qo'yilishi yoki o'z-o'zidan harakatlanishini istisno qilgan holda tayanchga tushirilishi kerak. Elektr haydovchisiga ega mashinalarga xizmat ko'rsatishda iste'molchilarning elektr inshootlarini ishlatish paytida mehnatni muhofaza qilish bo'yicha tarmoqlararo qoidalarga muvofiq tasodifiy kuchlanishni oldini olish bo'yicha choralar ko'rish kerak. Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ularni muntazam ta'mirlash uchun ish joylari xizmat ko'rsatiladigan asboblari, moslamalar, inventarizatsiya, ko'tarish moslamalari va yong'inga qarshi uskunalari to'plami bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Avtotransport vositalarini kiritish, ishga tushirish va ulardan foydalanish, ular tayinlangan va ushbu transport vositasini boshqarish huquqi uchun tegishli hujjatga ega bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak. Avtotransport vositalarini ekspluatatsiya hujjatlari bilan belgilangan sharoitlarda ishlatishda haydovchining ish joyidagi shovqin, tebranish, chang, gaz bilan ifloslanish darajasi amaldagi me'yorlardan oshmasligi va yoritish amaldagi standartlarda belgilangan chegara qiymatlaridan past bo'lmasligi kerak.

Amaldagi barcha turdagi, markali va maqsadli transport vositalarining texnik holati va jihozlanishi avtomobil transportida mehnatni muhofaza qilish qoidalariga mos kelishi kerak. Ular Rossiya Ichki ishlar vazirligining Davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi tomonidan transport vositalarining davlat texnik ko'rigini o'tkazish qoidalariga muvofiq texnik ko'rikdan o'tishlari kerak. Avtotransport vositalarini joylashtirish va ishlatishda ularning ag'darilishi yoki shamol ta'sirida o'z-o'zidan harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik, erning qiyaligi yoki tuproqning cho'kishi bilan choralar ko'rish kerak. Quvurlanmagan qiyaliklar bilan qazish ishlari (chuqurliklar, xandaklar, xandaklar va boshqalar) yaqinida transport vositasini ko'chirishga, o'rnatishga faqat tuproq qulashi prizmasidan tashqarida tashkiliy va texnologik hujjatlar bilan belgilangan masofada yo'l qo'yiladi.

Amaldagi elektr uzatish tarmog'ining xavfsizlik zonasida mashinalardan foydalangan holda qurilish-montaj ishlari tashkilotning yozma ruxsati bilan - chiziq egasi va ish uchun ruxsatnoma bilan ishning xavfsizligi uchun mas'ul shaxsning bevosita rahbarligi ostida amalga oshirilishi kerak. Qurilish mashinalarini o'rnatishda va havo uzatish tarmog'ining xavfsizlik zonasida ko'tarish tanasi bo'lgan transport vositalaridan foydalanishda elektr uzatish liniyasidagi kuchlanishni olib tashlash kerak. Agar elektr uzatish liniyasidagi kuchlanishni olib tashlash oqlangan bo'lsa, quyidagi talablar bajarilishi sharti bilan elektr uzatish tarmog'ining xavfsizlik zonasida qurilish mashinalarini ishlatishga ruxsat beriladi: a) qurilish mashinasining ko'tarilgan yoki tortib olinadigan qismidan har qanday pozitsiyasida kuchlanishli havo liniyasigacha bo'lgan masofa kamida belgilangan standartlarga teng bo'lishi kerak. Elektr uzatish tarmog'ining xavfsizlik zonasida o'ziyurar pervazli kranni tashqi tirgaklarga o'rnatish va bumni ko'tarishdan oldin slinglarni ajratib olish slingerlarni jalb qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri kran operatori tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Agar o'ta og'ir sharoitlarda mashinalarni ishlatish zarur bo'lsa (qiyalikdagi tuproqni kesib tashlash, elektr uzatish liniyalari yoki binolar va inshootlarni ishlatib turadigan joylarni tozalash), qo'shimcha ravishda kollektiv himoya vositalari bilan

jihozlangan mashinalardan ishchilar va boshqa shaxslar mashinalarning ishlashidan kelib chiqadigan xavfli ishlab chiqarish omillari ta'siriga yo'l qo'ymaslik uchun foydalanilishi lozim. shartlar. Avtoulavlarni, transport vositalarini tabiiy to'siqlar yoki sun'iy inshootlar orqali, shuningdek temir yo'lning qo'riqlanmaydigan o'tish joylari orqali olib o'tishga faqat harakat yo'lining holati o'rganilgandan so'ng yo'l qo'yiladi. Agar kerak bo'lsa, mashina, transport vositasining harakatlanish yo'li mashina, transport vositasining ekspluatatsiya hujjatlarida ko'rsatilgan talablarni hisobga olgan holda rejalashtirilishi va mustahkamlanishi kerak. Harakatlanuvchi ishchi organlari bo'lgan mashinalarni ishlatishda, agar ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalarida boshqa oshirilgan talablar bo'lmasa, chegarasi ishchi organning chegaralangan joyidan kamida 5 m masofada joylashgan xavfli ish joyiga odamlarning kirishini oldini olish kerak. Ishlab chiqarish maydonida transport vositalarining harakatini tashkil qilish uchun transport vositalarining harakatlanish sxemalari va ishchilarning asosiy harakat yo'nalishlari ishlab chiqilishi va taniqli joylarga o'rnatilishi kerak.

Avtomobil transportida ishlashda siz quyidagilarni bajarishingiz shart: Yong'in manbalariga, yuqori haroratga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish choralari rioya qiling; Gaz-havo muhiti parametrlarini nazorat qilish, ularning chegara qiymatlariga etishishiga yo'l qo'ymaslik va hk.; Yoqilg'i to'kilmasligi va oqishi, yoqilg'i bug'larining ochiq emissiyasidan saqlanish. Ichki yonish dvigateli ishlaydigan xonada transport vositalarini to'xtatish taqiqlanadi. Dvigatelni va elektr ta'minot tizimini isitish, muz qatlamlari va tiqinlarni olib tashlash uchun faqat issiq havo, issiq suv yoki bug 'ishlatilishi mumkin. Mashinaning, transport vositasining tarkibiy qismlarini isitish uchun ochiq olovdan foydalanishga, shuningdek yoqilg'i va moy tizimlarida oqish mavjud bo'lganda mashinalarni ishlatishga yo'l qo'yilmaydi.

Menejer chiziqdan chiqishdan oldin haydovchini chiziqdagi ish sharoitlari va tashilayotgan yukning xususiyatlari to'g'risida xabardor qilishi shart. Daryo va suv havzalari muzida transport vositalarining harakatlanishiga faqat muzdan o'tishning

ruxsat etilgan maksimal yuk ko'tarish qobiliyatini ko'rsatuvchi belgilar bilan maxsus belgilangan marshrutlar bo'ylab yo'l qo'yiladi. Harakat haydovchi kabinasining eshiklari ochiq holda amalga oshirilishi kerak. Shu bilan birga, transport vositasida odamlar bo'lmasligi kerak (haydovchidan tashqari). Muzli o'tish joyida harakatni ochish va to'xtatish sanasi o'tish joyiga mas'ul bo'lgan tashkilot rahbari tomonidan belgilanadi. Avtotransport vositasida odamlarni tushirish (tushirish) joylarida odamlar xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus maydonchalar jihozlangan yoki boshqa qurilmalardan foydalanish kerak. Avtotransport vositasining harakatlanishini boshlashdan oldin, haydovchi qo'nish to'liq bo'lganligiga, odamlarni to'g'ri joylashishiga ishonch hosil qilishi va harakat boshlanishi to'g'risida ogohlantirishi shart. Har qanday ish olib borilayotgan hududda transport vositasini orqaga qaytarish haydovchi tomonidan faqat ushbu ishlarga jalb qilingan ishchilardan birining buyrug'i bilan amalga oshirilishi kerak. Ommaviy foydalanish uchun ochiq bo'lgan yo'llarda katta va og'ir yuklarni avtotransportda tashish katta hajmli va og'ir yuklarni transport vositalarida tashish bo'yicha ko'rsatmalarga muvofiq va belgilangan tartibda yo'l harakati xavfsizligi organlari bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi kerak. Avtomobilga quyma yoki parcha yuklarni yuklashda quyidagi talablarga rioya qilish kerak: Ommaviy yuk avtomobil tanasining butun maydoniga teng taqsimlanishi kerak; Tananing yon tomonlaridan yuqoriga ko'tarilgan parcha yuklarni ta'minlash kerak; Avtomobil qutisiga quti, bochka va shunga o'xshash boshqa yuklarni qo'yish kerak va uni mahkamlash kerak, shunda mashina harakatlanayotganda u korpus tagida harakatlana olmaydi.

Adabiyotlar:

1. Akhmedov, I. Y., & Karimova, G. S. (2021). Is the megareuter the problem of yesterday, today or tomorrow?. *European journal of molecular medicine*, 1(1).
2. Ахмедов, Ю. М., Азизов, М. К., Хаитов, У. Х., & Ахмедов, И. Ю. (2021). ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ. *Детская хирургия*, 25(S1), 16-16.

3. Ruzieva, K., & Abdurakhmonov, V. (2022). IN THE ENGLISH LINGUOCULTURE THE CONCEPT OF" CHILD" AND THEIR MEANS.
4. Satvoldieva, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.
5. Одилова, Г. Р., & Муродуллаева, Н. О. (2019). Оценка эффективности применения слезозаменителей при ношении контактных линз. *Биология и интегративная медицина*, (3 (31)), 67-75.
6. kizi Yunusova, H. R., & Ahmedova, M. A. (2022). THE CASE OF MULTIPLE AUXILIARY VERBS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 5-8.
7. Ubaydullayeva, D. (2022). ENGLISH LANGUAGE SYSTEMS AND PROBLEMS IN TEACHING THEM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(11), 123-130.
8. Ubaydullaeva, D. (2022). PROBLEMS OF DESCRIPTION, CLASSIFICATION AND METATALOGY OF COMPLEX SENTENCES IN MODERN LINGUISTICS. *Science and Innovation*, 1(6), 560-564
9. Kakharova, S. (2022). Speech as a Tool of Pedagogical Activity of the Teachers. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 61-64.
10. Жахонгиров, Б. Б. (2016). НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ. *Наука и образование: проблемы и тенденции развития*, (1), 18-20.
11. Жахонгиров, Б. Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҲИНДИСТОН БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 1058-1065.
12. Sirojova, Z. (2022). SYNCRETISM OF SYNTACTICAL RELATIONS IN UZBEK COMPLEX SENTENCES. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(11), 119-122.

13. Nasriddinova, S. Z. Functional Study of Syntactical Relations of Compound Sentences in Uzbek Linguistics.
14. Sadikovich, H. M. THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MILITARY SPECIALISTS IN THE UNIVERSITY.
15. Салаева, М. (2009). Периодизация истории узбекской педагогики как педагогическая исследовательская задача. *Современные гуманитарные исследования*, (6), 164-165.
16. Salaev, M. S., & Khaydarov, M. E. (2020). Improvement of theoretical and methodological bases of periodization of the history of Uzbek pedagogy. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 479-488.
17. Ravshanjonova, K. S. (2021). O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI SIFATDOSHLARNING STRUKTURAVIYFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. *Oriental Art and Culture*, (6), 153-158.